

**ДОСВІД ПРОНИКНЕННЯУСПЕЦИФІКУ КОМПОЗИТОРСЬКОГО
МИСЛЕННЯ У «ТРЬОХ ПІСНЯХ З “ВІЛЬГЕЛЬМА ТЕЛЛЯ”
Ф. ШИЛЛЕРА» Ф. ЛІСТА**

Калашник М. П.

доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: asd_x@ukr.net

Наукова новизна полягає в компаративному аналізі двох редакцій першої пісні з «Трьох пісень...» Ф. Ліста у двох аспектах: засобів втілення поетичного смислу й еволюції композиторського мислення, удосконалення техніки письма. У результаті проведеного дослідження сформульовані такі висновки. Між двома редакціями першої пісні циклу багато спільного: збереження жанрової неоднозначності, великого вступу, розбалансованості строфічності вірша і наскрізності музичної композиції, протиставлення двох світів на рівні тональної організації, застосування варіантності і комбінаторності як методів мотивно-тематичної роботи, нарешті, збереження тієї ж самої тональності (*Desdur*). Водночас між редакціями є величезні відмінності: більш рельєфна вокальна партія, спрощена і дискретна фортепіанна, що у взаємодії із логікою тонального розвитку і мотивною варіантністю і комбінаторністю «грає» на розкриття смислового плану поетичного першоджерела. Редукція зайвого, лаконічність висловлення, позбавлення зовнішньої декоративності – так можна визначити сутність редакційної роботи Ф. Ліста, яка свідчить про еволюційність композиторського мислення, творчу зрілість, мудрість і виваженість; самообмеження як вияв досконалості. Виявлені особливості двох редакцій першої пісні можуть мати не тільки суто теоретичне, але і практичне значення для вибудовування виконавської інтерпретації.

Вокальний цикл Ф. Ліста «Три пісні з “Вільгельма Телля”» на слова Ф. Шиллера був створений композитором 1845 року, друга його редакція здійснена 1859 року. Поетичною основою твору стали три вірші з однойменної

п'єси Ф. Шиллера. Науковий інтерес до вокального циклу зумовлений такими причинами. По-перше, існуванням твору в двох авторських редакціях, розділених значним часовим проміжком у чотирнадцять років, компаративний аналіз яких може привести до цікавих висновків щодо специфіки творчого процесу й еволюції композиторського мислення Ф. Ліста. По-друге, майстерною роботою композитора з поетичним першоджерелом, зі словом, що притаманне творчій манері Ф. Ліста загалом. По-третє, можливістю порівняти дві авторські редакції твору з метою виявлення різниці у композиторських засобах втілення смислу, закладеного в поетичному першоджерелі.

Актуальність зумовлена відсутністю у просторі українського музикознавства наукової праці, в якій були б висвітлені композиторські засоби втілення поетичного смислу в «Трьох піснях з “Вільгельма Телля” Ф. Шиллера» Ф. Ліста на прикладі аналізу двох редакцій першої пісні.

Обраний ракурс дослідження зумовив звернення до джерел із питань втілення поетичного смислу в камерно-вокальній музиці та сутності композиторського мислення. Актуальність проблеми взаємодії музики і слова підтверджується величезною кількістю наукових праць, аналіз яких не становить мету цієї статті. Назвемо лише декілька для репрезентації різновекторності дослідницької думки, яка активно звертається до творів різних епох і стильових напрямків. Так, наприклад, засоби втілення багатозарової семантики віршів П. Тичини у вокальному циклі «Енгармонійне» Л. Дичко виявляє А. Калініна [5]. Автор аналізує поєднання поетичного й музичного ритмів, структуру й ладове забарвлення мелодії, тонально-гармонічну логіку, особливості фортепіанної фактури – ту систему засобів, які націлені на адекватне розкриття смислів, закладених у поетичному першоджерелі [5, 96]. В іншій статті А. Калініна досліджує втілення образно-сислового ряду віршів Г. Гейне в вокальному циклі Д. Клебанова [6]. Засоби втілення образно й емоційно насиченої поезії В. Антонюк у вокальному циклі В. Антонюка аналізує І. Федоровська, роблячи висновок, що обраний твір є «цілісністю вищого порядку», в якій «всі складові музично-мовленнєвої системи

підпорядковані єдиній функції» – втіленню слова. Наскрізною лінією в дисертаційному дослідженні Н. Говорухіної [2] є розгляд питання взаємодії музики і слова в процесах формотворення і циклоутворення на прикладі аналізу вокальних циклів Р. Шумана, Г. Вольфа, А. Шенберга. Одним із дослідницьких векторів у дисертації А. Полканова є розкриття спорідненості «герменевтичного та діалогічного підходів до образного змісту та мовної специфіки камерно-вокальної музики». Власне камерно-вокальній музиці Ф. Ліста присвячена стаття О. Дзюби й І. Кадирової [3], в якій автори розглядають вокальні твори композитора релігійно-філософської тематики в аспекті «інтонаційного втілення поезії в музиці», виявляючи «характерні особливості композиторського викладу музичного матеріалу» [3, 127]. Різноманітні аспекти музичного мислення, зокрема композиторського, досліджені в наукових працях О. Ващенко [1], М. Калашник [4].

Виходячи з логіки поетичного тексту, Ф. Ліст у першій редакції твору вибудовує форму цілого, спираючись на дві строфи. Однак логіка тематичного розвитку лише натякає на тричастинність, тяжіючи до наскрізного розвитку, тоді як тональна логіка пісні дозволяє виявити ознаки тричастинності. Форма першої пісні має риси строфічної форми, ознаки тричастинності і пронизана наскрізним тематичним розвитком, що продиктовано розгортанням смислу в поетичному тексті: світ фантастики вторгається в середину першої строфи, після чого відбувається повернення до «реального» світу, водночас розгортання сюжету підпорядковується ідеї незворотності.

Ф. Ліст не відмовляється від композиційної ідеї «розбалансування» строфічної будови вірша й наскрізного сюжетного розгортання, яке в другій версії підсилюється іманентно музичною (тональною) логікою організації цілого. Як і в першій редакції, у середині першої строфи відбувається модуляція до *A-dur* (знаки цієї тональності композитор проставляє на два такти раніше, ніж у першій редакції, «очищаючи» нотний текст від зайвих знаків), а от повернення до основної тональності *Des-dur* – лише наприкінці пісні, після того, як прозвучать останні слова вокальної партії. Фактично тональна реприза

настає в невеликій фортепіанній постлюдії, побудованій на одному тематичному елементі, тому більш цілісної порівняно із першою. Після модуляції в *A-dur* встановлюються локальні тональні зони *F-dur*, *E-dur*, які передують *Des-dur*, утворюючи з ним смислову опозицію і підсилюючи наскрізність мотивно-тематичного розвитку у вокальній партії. Мелодія вокальної партії змінюється: вона позбавляється декоративних елементів – майже немає розспівів складів, дрібних тривалостей, обмежено застосування високого регістру. Мелодичні фрази стають більш простими і рельєфними, однак метод варіантної і комбінаторної роботи з ними зберігається, що дає змогу пророщувати новий матеріал, втілюючи ідею послідовного розкриття сюжету.

Ще більших змін зазнає фортепіанна партія. Композитор відмовляється від принципу збереження єдиного фактурно-ритмічного малюнка (звернемо увагу і на зміну розміру з $3/8$ на $6/8$, що дозволяє збільшити ритмічну одиницю з тридцять другої на шістнадцяту), який виконує декілька функцій: об'єднувальну, зображальну, колористичну, пронизуючи пісню від початку до кінця (іноді в доволі фактурно складних і насичених варіантах). Натомість позбавляє фігурації багат шаровості, спрощує їх, урізноманітнює фігураційний малюнок, частіше змінює тип фігурацій, окрім них застосовує акордовий тип фактури, використовує контраст щільного багатоголосся і одноголосся. Усе це робить фортепіанну партію більш різноманітною з точки зору фактури, більш гнучкою і дискретною. Суттєво зменшується зовнішня декоративність і зображальність, «тяжкість» фактури, проте загострюється реактивність фортепіанної партії на смисловий план, на розгортання сюжету.

Між двома редакціями першої пісні циклу багато спільного: збереження жанрової неоднозначності, великого вступу, розбалансованості строфічності вірша і наскрізності музичної композиції, протиставлення двох світів на рівні тональної організації, застосування варіантності і комбінаторності як методів мотивно-тематичної роботи, нарешті, збереження тієї ж самої тональності. Водночас між редакціями є величезні відмінності: у другій версії більш

рельєфна вокальна партія, спрощена і дискретна фортепіанна, що у взаємодії із логікою тонального розвитку і мотивною варіантністю і комбінаторністю «грає» на розкриття смислового плану поетичного першоджерела. Редукція зайвого, лаконічність висловлювання, відмова від зовнішньої декоративності – так можна визначити сутність редакційної роботи Ф. Ліста, яка свідчить про еволюційність композиторського мислення, творчу зрілість, мудрість і виваженість; самообмеження як вияв досконалості. Виявлені особливості двох редакцій першої пісні можуть мати не тільки суто теоретичне, але і практичне значення для вибудовування виконавської інтерпретації.

Перспективами дослідження є вивчення редакцій творів різних жанрів, історичних епох і стильових напрямків із метою проникнення у специфіку композиторського мислення.

Література

1. Ващенко Е. В. Камерно-инструментальная музыка Альфреда Шнитке: принципы композиторского мышления : дисс. ... канд. искусствоведения : 17.00.03. Харьков, 2016. 234 с.
2. Говорухіна Н. О. Еволюція вокального циклу та закономірності циклоутворення (на прикладі творів Р. Шумана, Х. Вольфа, А. Шенберга) : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03. Харків, 2009. 18 с.
3. Дзюба О. А., Кди́рова І. О. Філософська тематика в художньому просторі камерно-вокальних творів Ф. Ліста. *Актуальні питання культурології*, 2017. Вип. 17. С. 127–132.
4. Калашник М. П. Музичний тезаурус композитора: аспекти вивчення: монографія. Київ; Харків, 2010. 252 с.
5. Калініна А. С. Принципи трактування поезії П. Тичини у вокальному циклі «Енгармонійне» Л. Дичко. *Аспекти історичного музикознавства: Збірник наук. статей*. Харків, 2019. Вип. 15. С. 80–98.
6. Калініна А. С. Своєрідність втілення перекладених віршів Г. Гейне у вокальному циклі Д. Клебанова. *Аспекти історичного музикознавства: Збірник наук. статей*. Харків, 2018. Вип. 13. С. 74–87.